

Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2021

Près de huit néo-bacheliers 2018 inscrits en DUT sur dix obtiennent leur diplôme après deux ou trois années d'études. Le taux de réussite en deux ou trois ans observé à la session 2021 est en baisse de 0,5 point par rapport à la session 2020 malgré la hausse du taux de réussite en deux ans (+0,5 point). Cette évolution est liée à la dégradation de la réussite des bacheliers technologiques (-1,3 point). D'une manière générale, le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (86 %) et pour les titulaires d'une mention « Bien » ou « Très bien » (respectivement 87 % et 91 %). Les femmes (40 % des étudiants) et les étudiants issus de milieux très favorisés (32 % des étudiants) sont aussi relativement plus nombreux à obtenir leur DUT en deux ou trois ans (82 %).

Près des trois quarts des néo-bacheliers inscrits en DUT passent en seconde année

Les néo-bacheliers inscrits en première année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) sont principalement issus de la voie générale (65 %), puis de la voie technologique (33 %). La part des bacheliers professionnels est marginale (moins de 2 %).

Parmi les néo-bacheliers inscrits pour la première année en DUT en 2018, 74,4 % sont passés en deuxième année. Ce pourcentage varie fortement selon la voie du baccalauréat : il s'élève à 83,5 % pour les bacheliers généraux, à 57,5 % pour les bacheliers technologiques et à 54,3 % pour les bacheliers professionnels. Des différences importantes existent également selon la mention obtenue au baccalauréat : écart de 10 points entre les mentions « Passable » (premier groupe) et les mentions « Assez bien » et de 19 points entre les mentions « Passable » (premier groupe) et les mentions « Bien ».

Le taux de passage en deuxième année a légèrement baissé par rapport à la cohorte 2017 (-0,4 point) mais reste supérieur à celui de la cohorte 2016 (+0,7 point). Cette baisse par rapport à la cohorte 2017 est imputable aux bacheliers technologiques dont le taux de passage baisse de 1,6 point. Ceux des bacheliers généraux et professionnels ont dans le même temps augmenté de, respectivement, +0,8 point et +3,6 points.

Près de huit néo-bacheliers en DUT sur dix sont diplômés au bout de deux ou trois années d'étude

Parmi les néo-bacheliers de 2018 inscrits en première année de préparation d'un DUT, 77,9 % ont obtenu leur diplôme au bout de deux ou trois années d'études : 69,6 % sont diplômés en 2020 après deux années de formation, et 8,3 % en 2021 après une année supplémentaire. Comme pour le taux de passage en seconde année, ces taux varient sensiblement selon le profil scolaire de l'étudiant.

Le taux de réussite en deux ou trois ans est plus élevé pour les bacheliers généraux (86 %) que pour les bacheliers technologiques (63 %) et les bacheliers professionnels (57 %). Il varie également selon la mention obtenue au baccalauréat : moins de 71 % des bacheliers admis avec une mention « Passable » (premier groupe) décrochent leur diplôme en deux ou trois ans, contre près de 91 % des bacheliers ayant obtenu une mention « Très bien ».

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2018 inscrits en première année à la rentrée 2018 (en %)

Série de baccalauréat	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Littéraire	1,7	76,6	71,3	77,7
Économique	23,7	83,7	80,5	85,8
Scientifique	39,8	83,7	78,8	86,6
Ensemble bac général	65,1	83,5	79,2	86,1
Techno STMG (1)	15,2	60,4	55,5	63,7
Autres bac techno.	18,1	55,2	48,7	62,3
Ensemble bac techno	33,3	57,5	51,8	62,9
Ensemble bac professionnel	1,6	54,3	49,1	57,1
Mention obtenue				
Très bien	5,1	90,3	87,7	90,9
Bien	21,5	84,8	81,3	86,7
Assez bien	38,6	75,6	71,0	78,9
Passable 1 ^{er} groupe	27,2	65,6	59,6	70,5
Passable 2 nd groupe	5,3	55,9	48,7	62,2
Inconnue	2,4	69,0	64,3	73,1
Ensemble	100	74,4	69,6	77,9

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion
Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Le taux de réussite a progressé de 0,3 point par rapport à la cohorte 2016 et baissé de 0,5 point par rapport à la cohorte 2017 (78,4 %). Cette dernière évolution, liée à celle

du taux de passage en 2^{ème} année, est donc imputable aux bacheliers technologiques dont la réussite en 2 ou 3 ans baisse de 1,3 point. Seuls les taux de réussite des mentions les plus élevées sont en progrès (+0,8 et +0,4 point pour les mentions « Très bien » et « Bien » par rapport à la cohorte précédente), à l'inverse de la cohorte 2017.

Les taux de réussite en deux ou trois ans sont un peu moins élevés dans le secteur de la production (77 %) que dans celui des services (79 %). Dans ce dernier, les spécialités « gestion des entreprises et des administrations » et « techniques de commercialisation » accueillent plus du tiers des néo-bacheliers préparant un DUT. Leurs taux de réussite atteignent respectivement 77 % et 81 %. La réussite en 2 ou 3 ans des étudiants en spécialité « informatique » (8 % des néo-bacheliers) s'élève à 78 %.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2018 à la rentrée 2018 (en %)

Spécialité	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Chimie	2,8	71,1	67,6	76,8
Génie biologique	5,5	77,7	74,4	81,1
Génie chimique - génie des procédés	1,0	70,3	63,8	74,4
Génie civil - construction durable	4,5	72,9	68,0	78,7
Génie électrique et informatique industrielle	6,9	64,8	57,6	70,4
Génie industriel et maintenance	1,8	67,2	59,1	71,2
Génie mécanique et productique	6,5	71,7	65,4	76,3
Génie thermique et énergie	1,6	72,0	63,9	75,2
Hygiène sécurité environnement	1,5	75,6	71,6	78,6
Mesures physiques	3,9	70,9	65,8	79,6
Packaging, emballage et conditionnement	0,3	84,3	79,5	86,1
Qualité, logistique industrielle et organisation	1,6	76,8	70,9	79,1
Réseaux et télécommunications	2,7	70,5	64,6	76,4
Sciences et génie des matériaux	1,0	69,6	64,6	79,6
Total du secteur de la production	41,6	71,5	65,9	76,6
Carrières juridiques	2,4	70,2	66,3	73,0
Carrières sociales	2,3	78,4	73,7	77,4
Gestion administrative et commerciale des organisations	1,9	77,1	71,6	81,9
Gestion des entreprises et des administrations	17,7	73,4	69,7	76,7
Gestion logistique et transport	2,3	72,6	68,3	74,7
Information communication	2,7	85,2	82,9	86,8
Informatique	7,8	74,2	67,8	77,7
Métiers du multimédia et de l'internet	3,1	84,0	79,6	83,4
Statistique et informatique décisionnelle	1,0	68,3	59,9	74,4
Techniques de commercialisation	17,4	79,6	76,0	81,0
Total du secteur des services	58,4	76,5	72,3	78,8
Ensemble	100	74,4	69,6	77,9

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Un taux de réussite plus élevé pour les étudiantes mais l'écart continue de se réduire

Quatre néo-bacheliers sur dix poursuivant en DUT sont des femmes. Leur taux de réussite en deux ou trois ans est supérieur de 6 points à celui des étudiants mais les écarts observés les années précédentes continuent à se réduire (8 points à la session 2019).

La réussite est aussi corrélée à l'origine sociale : 82 % des étudiants issus d'un milieu social « très favorisé » obtiennent leur diplôme en 2 ou 3 ans, contre 73 % de ceux issus d'un milieu social « défavorisé ».

Réussite en DUT en deux ou trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2018 inscrits en première année à la rentrée 2018 (en %)

	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Sexe				
Homme	60,5	71,5	65,7	75,5
Femme	39,5	78,9	75,7	81,6
PCS du parent référent				
Très favorisée	31,7	77,7	73,1	81,7
Favorisée	16,3	76,0	71,5	79,9
Assez défavorisée	29,2	73,4	68,6	76,4
Défavorisée	20,1	70,5	65,1	73,3
Non réponse	2,6	66,9	62,3	71,8
Ensemble	100	74,4	69,6	77,9

Source : MESR-SIES, système d'information SISE

Boris MÉNARD
MESR-SIES

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national sanctionnant les deux premières années d'études dans un institut universitaire de technologie ou à l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers. Le DUT est un diplôme professionnalisant, mais sa préparation s'appuie sur une formation théorique qui permet la poursuite d'études.

Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière). Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les indicateurs de réussite et de parcours en DUT sont déclinés par université. Chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) apparaît fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée.

Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).